

РОЛЬ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ В СФЕРЕ ОБРАЗОВАНИЯ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14162531>

Сабохат Хашимова

Доктор филологических наук (DSc), профессор

sabohathash@gmail.com

sabohat15@mail.ru

***Аннотация:** в статье дается общая информация о научно-исследовательских центрах по китаеведению в США.*

***Ключевые слова:** инновация, стратегия, технология, прикладная наука, геополитика.*

Формирование в стране инновационной экономики предполагает опережающее развитие образовательной сферы. Решать такую задачу вузам необходимо в самых разных направлениях, что требует структурных изменений и кардинальных перемен в организации учебного процесса. Использование зарубежного опыта, а также собственные стратегии инновационной деятельности могут принципиально изменить ситуацию на рынке образования и дать необходимые конкурентные преимущества выпускникам вузов. В условиях формирования экономики, основанной на знаниях, первостепенной задачей является интеграция науки и образования на базе высших учебных заведений. Ее результатом можно считать инновационную многомерную деятельность, направленную на создание многомерных продуктов, технологий и услуг, обучение инновациям и воспроизводство инновационных кадров. Инновационный процесс при этом следует понимать как процесс последовательного превращения идеи в товар, проходящий этапы фундаментальных и прикладных исследований, конструкторских разработок, маркетинга, производства и сбыта. На сегодняшний день в США представлены нижеследующие научно-исследовательские центры:

1) Университет Джорджа Вашингтона (GW), Институт европейских, российских и евразийских исследований. Доктор Себастьян Пейроуз, преподаватель и исследователь, изучающий международные связи, специализируется на изучении политических систем, экономического развития и религии в регионе Центральной Азии, а также на изучении геополитической позиции Центральной Азии, в отношении Китая, Индии и Южной Азии (Роль

аналитических центров в информировании внешней политики об американо-китайских отношениях).

2) Атлантический Совет – Евразийский центр, американский аналитический центр в области международных отношений. Основанный в 1961 году, он является форумом для международных политических, деловых и интеллектуальных лидеров. Посол Джон Хербст, Директор Центра «Евразия».

3) Институт Китая и США им. Г. Киссинджера, Международный научный центр Вудро Вильсона. Г-н Роберт Дейли, директор Института Киссинджера (с 2013 г.).

4) Центр им. Генри Л. Стимсона. Г-жа Юн Сун, старший научный сотрудник и директор Китайской программы Центра Стимсона: исследования внешней политики Китая в отношении конфликтных стран и развивающихся стран. Проект Центра Стимсона по внешней политике Китая оценивает стратегические намерения и внешнеполитическое поведение Китая, чтобы снизить вероятность недопонимания, неправильного восприятия и просчетов. Проект направлен на расширение взаимодействия между китайским внешнеполитическим сообществом и их коллегами в других странах, стремясь к детальному и реалистичному пониманию стратегических намерений Китая, ценных для политиков, практиков и экспертов.

5) Стэнфордский университет, Институт Гувера. Стэнфордский университет расположен в часе езды к югу от Сан-Франциско.

Проект Гувера «Глобальная острая сила Китая» (China's Global Sharp Power – CGSP), который отслеживает, документирует и анализирует влияние Китая на информационные потоки, иностранные правительства и корпорации, системы и гражданские институты, особенно в открытых и демократических обществах. Гленн Тифферт, со-председатель проекта Гувера «Глобальная острая сила Китая» (CGSP), специалист по политической и правовой истории КНР. Доктор Майкл МакФол, профессор по политическим наукам, директор и исследователь Freeman Spogli Institute for International Studies at Stanford University (Институт международных исследований Фримена Спogli при Стэнфордском университете), специалист по международным отношениям, политики России и по внешней политике США, посол США в Российской Федерации (2012-2014), а также Майкл Ауслин, исследователь современной Азии в институте Гувера, специалист по политике США в Азии и геополитическим вопросам в Индо-тихоокеанском регионе.

Объект исследования: современные вопросы политического, экономического, правового и культурного развития КНР и стран Азии, в контексте политики США в регионе.

6) Калифорнийский университет (UC) в Беркли – Калифорнийско-Китайский институт климата (California-China Climate Institute – CCCI). Доктор Фань Дай, директор института, играет значительную роль в сотрудничестве Калифорнии с Китаем в области климата, энергии и окружающей среды. Калифорнийско-Китайский институт климата сотрудничает с китайским университетом Цинхуа, который также тесно работает с другими университетами, департаментами и лидерами Калифорнии.

7) Стэнфордский Центр по экономике и институтам Китая (Stanford Center on China's Economy and Institutions – SCCEI) Со-директоры Центра Ли Хунбинь и Скотт Розелл создали SCCEI для стимулирования и распространения исследований по Китаю, основанных на различных данных, чтобы снизить барьеры и служить центром для лучшей интеграции. Исследования доктора Ли Хунбиня сфокусированы на всемирном освещении исследовательских результатов развития китайской экономики, полученных на основе доказательных баз, в то время, как исследования Скотта Розелла сконцентрированы на исследованиях сельскохозяйственной политики, эволюции рынка и других экономических институтов в переходном процессе и их влияния на справедливость и эффективность, на экономике бедности и неравенства, с акцентом на сельское образование, здоровье и питание. Исследования SCCEI способствуют пониманию мировой общественностью широкого круга важных вопросов, касающихся экономики Китая и ее влияния на весь мир.

8) Американский-китайский институт Университета Южной Калифорнии (USC) (USCI). Г-н Клейтон Дьюб, директор USCI, также является директором Национального консорциума по преподаванию Азии и научным сотрудником Центра общественной дипломатии USC. Исследования фокусируются на освещении некоторых сторон американо-китайских отношений сквозь призму исследовательских и учебных программ, профессиональных образовательных программ для преподавателей, журналистов и чиновников. Проводится USCI публичных мероприятий, производство документальных фильмов и публикации популярного журнала «US-China Today».

9) Институт Гарримана в Колумбийском университете.

Институт Гарримана при Колумбийском университете является одним из ведущих мировых академических институтов по изучению России, Евразии и Восточно-Центральной Европы. Миссия института состоит в подготовке следующего поколения региональных специалистов, которые будут играть ведущую роль в определении академической и научной повестки дня, разработке политики и оспаривании общепринятых истин о том, как мы изучаем наш быстро меняющийся мир. Профессор Алекс Кули занимается международными организациями, мультинациональными корпорациями, а также изучает развитие, управление и суверенитет постсоветских государств.

10) Институт Китая. Институт Китая был образован в 1926 году и является одной из старейших культурно-гуманитарных организаций, сфокусированных только на изучении Китая. Джеймс Хэймовитц является президентом Института Китая. Деятельность Института Китая в основном направлена на изучение китайского языка, искусства, культуры и бизнеса в Китае.

Таким образом, сегодня высшие учебные заведения должны обеспечить разработку и внедрение инноваций как в процесс подготовки кадров, так и в производственную, социально-культурную, научно-исследовательскую сферу.